

TEATR VA MUZEY INTEGRATSIYASI: O‘ZBEKISTONDA QO‘G‘IRCHOQ TEATR MUZEYLARINING MADANIY AHAMIYATI

Qobilova Shaxnoza Nasrulla qizi

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20264900>

Abstract: *The article analyzes the processes of museumification of Uzbekistan’s theatrical and puppet heritage, as well as their cultural and educational significance. It highlights the role of theater museums in preserving cultural heritage, transmitting historical memory to future generations, and educating youth in the spirit of respect for national art and values. In particular, the study examines the activities of museum exhibitions at the Khorezm Regional Musical Drama Theater, the puppet theater museums of Andijan and Namangan regions, and the exhibition of the “History of the Puppet Theater of Uzbekistan” museum established in Bukhara. Furthermore, the article reveals the importance of puppet theater museums in shaping national identity, preserving tangible and intangible cultural heritage, developing tourism, and advancing research in theater studies and museology. The study also analyzes the interaction between theater museums and society, as well as their functions in cultural communication and educational activities.*

Keywords: *puppet theater, theater museum, museumification, cultural heritage, tangible heritage, intangible heritage, Bukhara Puppet Theater Museum, theatrical art, national identity, cultural communication, museology, theater studies, puppet art, cultural tourism.*

Аннотация: *В статье анализируются процессы музеефикации театрального и кукольного наследия Узбекистана, а также их культурно-просветительское значение. Освещается роль театральных музеев в сохранении культурного наследия, передаче исторической памяти будущим поколениям и воспитании молодёжи в духе уважения к национальному искусству и ценностям. В частности, исследуется деятельность музейных экспозиций Хорезмского областного музыкально-драматического театра, музеев кукольных театров Андижанской и Наманганской областей, а также экспозиции музея «История кукольного театра Узбекистана», созданной в Бухаре. Кроме того, раскрывается значение музеев кукольного театра в формировании национальной идентичности, сохранении материального и нематериального культурного наследия, развитии туризма, а также в развитии научных исследований в области театроведения и музееведения. В ходе исследования анализируются взаимосвязи театральных музеев с обществом, их функции в сфере культурной коммуникации и просветительской деятельности.*

Ключевые слова: *кукольный театр, театральный музей, музеефикация, культурное наследие, материальное наследие, нематериальное наследие, Бухарский музей кукольного театра, театральное искусство, национальная идентичность, культурная коммуникация, музееведение, театроведение, искусство кукольного театра, культурный туризм.*

Annotatsiya: *Maqolada O‘zbekistonda teatr va qo‘g‘irchoq san‘ati merosini muzeylashtirish jarayonlari hamda uning madaniy-ma‘rifiy ahamiyati tahlil qilinadi. Teatr*

muzeylarining madaniy merosni saqlash, tarixiy xotirani avlodlarga yetkazish, yoshlarni milliy san'at va qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashdagi o'rni yoritiladi. Xususan, Xorazm viloyati musiqali drama teatri, Andijon va Namangan viloyati qo'g'irchoq teatrlari muzey-ko'rgazmalari faoliyati hamda Buxoroda tashkil etilgan “O'zbekiston qo'g'irchoq teatri tarixi” muzey ekspozitsiyasi misolida teatr muzeylarining zamonaviy madaniy makondagi o'rni tadqiq etiladi. Shuningdek, qo'g'irchoq teatr muzeylari milliy identitetni shakllantirish, moddiy va nomoddiy madaniy merosni asrash, turizmni rivojlantirish hamda teatrshunoslik va muzeyshunoslik yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot davomida teatr muzeylarining jamiyat bilan o'zaro aloqalari, madaniy kommunikatsiya va ma'rifiy faoliyatdagi funksiyalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *qo'g'irchoq teatri, teatr muzeyi, muzeylashtirish, madaniy meros, moddiy meros, nomoddiy meros, Buxoro qo'g'irchoq muzeyi, teatr san'ati, milliy identitet, madaniy kommunikatsiya, muzeyshunoslik, teatrshunoslik, qo'g'irchoq san'ati, madaniy turizm.*

Muzeylar faqat madaniy qadriyatlar namoyishi bo'lib qolmasdan, bizni o'tmish sayohatiga chorlovchi, tariximiz va milliy madaniyatimizni o'zida aks ettiruvchi maskandir. Jumladan, teatr muzeylari deganda biz madaniy merosni saqlovchi hamda teatr san'ati tarixini tadqiq etuvchi madaniy markazlar ko'z oldimizga keltiramiz. Dunyo tajribasini o'rganar ekanmiz teatr muzeyi bilan mahalliy hamjamiyat o'rtasidagi o'zaro hamkorlik madaniy va tarixiy axborotni muvaffaqiyatli tarqatish, hududning madaniy merosini dolzarblashtirish hamda madaniy va ijtimoiy identifikatsiyani shakllantirish uchun muhim omil ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Teatr san'ati va muzey ko'rgazmalari birlashgan holda san'atni nafaqat tomosha qilish, balki uni his etish va anglash imkonini beradi. Ushbu shakldagi muzeylarning shakllanishida asosan an'anaviy tomosha san'atlari negizida paydo bo'ladi. Natijada, milliy madaniyatimizga, an'anaviy teatr san'atiga, tariximizga qiziqish kuchayib, o'zligini anglashga yordam beradi. “Uning ko'ngilochar va dam olishga yo'naltirilgan faoliyati teatr muzeyida turli yoshdagi insonlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi, ularning qiziqish doirasini kengaytiradi hamda tarixiy xotiraning uzatilishini ta'minlaydi.”¹

Teatrlarda muzey ko'rgazmalarini tashkil etish bu – ma'naviy boylikni, milliy san'atni avloddan avlodga yetkazish, yoshlarni ta'lim-tarbiya va ijodga, san'at olamiga chorlashning samarali vositasi sifatida sekin astalik bilan yurtimiz teatrlarida aks etmoqda.

“So'nggi yillarda tomoshabinlarni teatrlar tarixiga oshno etish va sayyohlarni san'atimiz tarixi bilan yaqindan tanishtirish maqsadida Respublikamizning bir qator teatrlarida teatr muzeylari tashkil qilindi. Aytish joizki, teatrlarda muzey tashkil etishning tomoshabinlar, kelajak avlod – yoshlar uchun tarbiyaviy ahamiyati juda kattadir. Bu ko'rgazmalar yoshlarda milliy iftixor tuyg'usini shakllantirib, milliy san'atimizga, madaniy merosimizga hurmat-e'tiborni kuchaytiradi.”²

Misol tariqasida yurtimizdagi turli hududlarida joylashgan bir necha teatrlarda muzey ko'rgazmalari tashkil etilganini olsak. Xorazm viloyati Xorazm viloyati musiqali drama teatrida

¹ Макарова Е.В. Театральный музей: современные тенденции в работе с городским сообществом. / ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения: Гуманитарные исследования. 2024. № 4 (23). С. 61–66.

² Курбонова Г.. Театр музейи кўргазмаларидаги миллий санъатимиз акси // Театр журнали. № 3. - Тошкент, 2025. Б. 28.

muzey ko‘rgazmasi namoyi etiladi. “Tashkil etilganiga 100 yildan oshgan otaxon Xorazm viloyati musiqali drama teatridagi ko‘rgazmalarda teatrning turli davrlarida sahnalashtirilgan, milliy o‘tmishimizni aks ettiruvchi tarixiy spektakllar va ularga ishlangan sahna dekoratsiyalari, milliy liboslar, qadimiy aslahalar shaklida yasalgan butafor buyumlari, sahna ko‘rinishlari tasvirlangan suratlar, faxriy san’atkorlar portretlari o‘rin olgan. Tomoshabinlar bunday teatr ko‘rgazmalaridan, namoyish etilayotgan dekorativ sahna ashyolaridan zavq olishadi, milliy san’atimizdan bahramand bo‘lishadi. Ayniqsa, ko‘rgazmadan joy olgan teatrning bosh rassomi O‘.Alimova tomonidan ishlangan «Sulton Jaloliddin», «So‘yla, Jayhun», «Ogahiy», «Abu Rayhon Beruniy», «Maxtumquli» kabi tarixiy spektakllarning sahna dekoratsiyalari va bezaklari tomoshabinlarni hayratda qoldiradi.”³

2019-yil Andijon viloyati qo‘g‘irchoq teatrining muzeyi tashkil etilgan bo‘lib ushbu muzeyda biz 1968-yildan to bugungi kunga qadar sahnalashtirilgan spektakllarning qo‘g‘irchoqlarini ko‘rishimiz mumkin. Muzeyi ko‘rgazmada eng qiziqarli eksponatlardan biri “Malaxit toshli quticha” spektaklining ilk yog‘och qo‘g‘irchoqlari joy olgan. Bu spektakl teatrning tashkil topilganida sahnalashtirilgan ilk spektakllardan biri bo‘ligani uchun muzey ko‘rgazmasi merosi sifatidan qadimli hisoblanadi.

Teatr muzeyi nafaqat teatr tarixi, balki umummilliy madaniyatni o‘zida mujassam etgan maskandir. Unda namoyish etilgan sahna liboslari, dekoratsiya maketlari, fotosuratlar, afishalar, buyuk aktyor va rejissyorlarning ijodiy faoliyati haqidagi ma’lumotlar yoshlar uchun ilhom va g‘urur manbaidir.

Namangan viloyati qo‘g‘irchoq teatri o‘z faoliyatini 2024-yilda boshlaganiga qaramay teatri o‘z binosining foyesida teatrning muzeyi ko‘rgazma shaklida o‘z faoliyatini boshladi. Ushbu muzeydagi ko‘rgazma asosan bolalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, uning maqsadi jaji tomoshabinlarga an’anaviy teatr san’at tariximizni sevimli ertak qahramonlarini orqali namoyish etish bilan bir qatorda bolalar ongida moddiy va nomoddiy merosimizni qanday shaklda ekanligini ham uni qanday asrashimiz kerak ekanligi to‘g‘risida ma’lumotlar olishligi uchun imkoniyatlar yaratilgan.

Buxoroda joylashgan “O‘zbekiston qo‘g‘irchoq teatri tarixi” muzey-ko‘rgazmasi O‘zbekistonda qo‘g‘irchoq teatri tarixiga oid noyob muzey ko‘rgazmasi joylashgan yagona joy hisoblanadi. Ushbu muzey ekspozitsiyasi va Buxorodagi ustaxona mamlakatimiz madaniy merosining muhim qismi hisoblanadi.

“Biz Buxoroda yagona xususiy qo‘g‘irchoq teatrini qayta tiklab, tashkillashtirdik. Shu bilan birga, biz har xil suvenir (sovg‘a) qo‘g‘irchoqlarni yasashni boshladik. Ularning ko‘pi hozirgi paytda har xil muzeylar va xususiy kolleksiyalarda turibdi. Shuningdek, ko‘p ishlar va tashabbuslar qilindi. Biz Buxoroda O‘zbekiston qo‘g‘irchoqlar teatri muzeyini tashkil qildik. Agar biz hozir ijarada turgan joyimizda qolmasak, O‘zbekistonning yagona o‘zbek milliy qo‘g‘irchoqlar teatriga bag‘ishlangan muzey ekspozitsiyasi va shu bilan birga, Buxoro milliy suvenir qo‘g‘irchoqlari yo‘qoladi” deydi muzey asoschisi Iskandar Hakimov⁴. Bu yerda xalqimiz tarixini hikoya qiluvchi, madaniyatimiz va merosimizni aks ettiruvchi qo‘g‘irchoqlar jonlanadi. Buxorolik qo‘g‘irchoq ustalari azaldan Buxoro liboslari tarixini o‘rganadilar, liboslarni bichishning an’anaviy texnologiyasi, zardo‘zlik, Buxoro matolaridan foydalanadilar.

³ o‘sha manbadan.

⁴ <https://oyina.uz/uz/posts/24784>

Ular shunchaki qo‘g‘irchoqlar yaratibgina qolmay, xalqimizning ruhini saqlab qolgan holda uni yosh avlodlarga yetkazuvchi noyob muzey va qo‘g‘irchoq ustaxona hisoblanadi.

“Muzeyda tarixiy qo‘g‘irchoqlar namoyish etilgan, fotosuratlarda esa ming yil oldingi birinchi terrakota qo‘g‘irchoqlari tasvirlangan. Ustaxona xo‘jayini har bir tashrif buyuruvchiga O‘rta Osiyoda qo‘g‘irchoqlarning kelib chiqishi va ularning odamlar hayotidagi roli haqida hikoya qiladi. Bir necha daqiqa ichida bu qo‘g‘irchoqlarni boshqarishni o‘rganish va haqiqiy qo‘g‘irchoqbozga aylanish mumkin. Ustaxonaga chiqib, Buxoro qo‘g‘irchoqlarini tayyorlash jarayonining o‘zini o‘rganishingiz mumkin.”⁵.

Mazkur qo‘g‘irchoq muzeyi O‘zbekiston qo‘g‘irchoq teatrlari bazasida mavjud noyob an’anaviy va zamonaviy qo‘g‘irchoqlarni saqlab qolishga, mualliflik qo‘g‘irchoqlaridan iborat durdona kolleksiyalar yaratishga xizmat qiladi. Respublika qo‘g‘irchoq teatri qoshida muzeyning tashkil etilishi ichki va tashqi turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi. An’anaviy san’atni targ‘ib qilish, yoshlarning ma’naviy kamoloti va ijodiy potensialini o‘stirishda ijtimoiy rivojlanishni ta’minlaydi. Qo‘g‘irchoqlar muzeyi bolalarni madaniy meros bilan tanishtirishning dastlabki vositasi va manbasi bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Курбонова Г. Театр музейи кўргазмаларидаги миллий санъатимиз акси // Театр журнали. № 3. - Тошкент, 2025
2. Қодиров М. Қўғирчоқ ўйин. / Сборник статей Зрелищные искусства в системе художественной культуры Узбекистана XX века. Т.1 Т., 2008
3. Макарова Е.В. Театральный музей: современные тенденции в работе с городским сообществом. / ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения: Гуманитарные исследования. 2024. № 4 (23).
4. Гнутикова С. С. ТЕАТРАЛЬНАЯ КУКЛА В РОССИИ XX ВЕКА КАК АРТЕФАКТ МУЗЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии Сан кт-Петербург 2009
5. <https://oyina.uz/uz/posts/24784>
6. <https://uzbekistan.travel/uz/o/ozbek-milliy-qogirchoqlari-mamlakat-madaniyatini-anglash-kaliti/>
7. <https://www.bakhrushinmuseum.ru/history/>

⁵ <https://uzbekistan.travel/uz/o/ozbek-milliy-qogirchoqlari-mamlakat-madaniyatini-anglash-kaliti/>